

JOUR 1

Nom de la réunion : Lancement Projet

Acteur(s) : Gilbert, Arthur, Annabelle

Objectif : Présentation de la demande du client.

Support(s) : /

Source de l'Empreinte UX : Discussions

Description : Gilbert évoque sa demande.

Etat : I E

Cocher les descripteurs pris en compte.

SUJET <input checked="" type="checkbox"/>	CONTEXTE <input type="checkbox"/>
Identité <input checked="" type="checkbox"/>	Situationnel <input type="checkbox"/>
Sensations <input checked="" type="checkbox"/>	Sociétal <input type="checkbox"/>
Intellect <input type="checkbox"/>	Marché <input type="checkbox"/>
Affect <input checked="" type="checkbox"/>	Historique <input type="checkbox"/>
Actions <input type="checkbox"/>	RELATION <input checked="" type="checkbox"/>
ARTEFACT <input checked="" type="checkbox"/>	Avant <input type="checkbox"/>
Identité <input checked="" type="checkbox"/>	1ère Impression <input type="checkbox"/>
Propriétés abstraites <input type="checkbox"/>	Pendant <input checked="" type="checkbox"/>
Propriétés sensorielles <input type="checkbox"/>	Après <input type="checkbox"/>
Constitution <input checked="" type="checkbox"/>	Long-terme / Répété <input type="checkbox"/>
Fonctionnement <input type="checkbox"/>	Rétrospectif <input type="checkbox"/>
	Prospectif <input type="checkbox"/>

